

АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ НАУКИ, ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ

ANTHROPOLOGICAL DIMENSION SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY

Научная статья / Original research

УДК 94(47).06

<https://doi.org/10.33873/3034-4379.2025.2-1.145-160>

А. П. Волынский как руководитель «Калмыцких дел»

Максим Манчиевич Батмаев
batmaev44@mail.ru

*Калмыцкий научный центр РАН,
г. Элиста, Россия*

Резюме

Введение. Первая треть XVIII в. представляется, на первый взгляд, для истории калмыцкого народа в целом продолжением предыдущего развития. Однако результаты деятельности Петра I не могли не коснуться и жизни калмыков, хотя кочевой уклад их жизни мало способствовал этому. И действительно, в хозяйственно-бытовом развитии калмыков не наблюдается каких-то изменений, которые могли бы ощутимо сказаться на глубинных пластах народа. Но в чем же заключались изменения? В статье предпринята попытка ответить на этот вопрос.

Методы исследования. Для достижения цели исследования в научный оборот вводятся новые архивные материалы из фонда 119 «Калмыцкие дела» Архива внешней политики Российской Империи Министерства иностранных дел Российской Федерации, а также из фонда 36 «Состоящий при Калмыцких делах при астраханском губернаторе» Национального архива Республики Калмыкия. В работе были применены историко-сравнительный, системный методы. **Результаты и дискуссия.** Рассмотренный материал показывает, что в начале XVIII в. характер русско-калмыцких отношений начинает меняться в сторону ослабления позиций и калмыцкой знати, и простолюдинов. Это было

связано, во-первых, с установлением абсолютизма, усилением российских органов контроля и управления, а во-вторых, с постепенным ростом влияния переселенцев на степные земли и т. д. Ситуация осложнялась и жестким характером А. П. Волынского, который в управлении калмыками нередко применял грубость и нетерпимость. **Заключение.** В архивных материалах содержатся документы, в которых зафиксированы отдельные моменты жизни людей. Архивные «фотографии» передают словесные сюжеты, которые дают представление о том, как люди того времени реагировали на те или иные жизненные ситуации. Исторические материалы знакомят с историей повседневности наших предков и передают нам их бесценный опыт.

Ключевые слова: история калмыков, А. П. Волынский, междоусобица, «Калмыцкие дела», нойоны

Для цитирования: Батмаев М. М. А. П. Волынский как руководитель «Калмыцких дел» // *Пространство науки*. 2025. Т. 2, № 1. С. 145–160. DOI: <https://doi.org/10.33873/3034-4379.2025.2-1.145-160>

Благодарности: исследование проведено в рамках государственной субсидии — проект «Юго-восточный пояс России: исследование политической и культурной истории социальных общностей и групп» (номер госрегистрации 122022700134-6).

A. P. Volynsky as the Head of "Kalmyk Affairs"

Maksim M. Batmaev
batmaev44@mail.ru

*Kalmyk Scientific Center of the
Russian Academy of Sciences,
Elista, Russia*

Abstract

Introduction. The first third of the XVIII century seems, at first glance, to be a continuation of the previous development in the history of the Kalmyk people. However, the results of Peter the Great's activity could not but touch in some realities the life of the Kalmyks, although the nomadic reality did not contribute much to it. Indeed, there are no changes in the economic and everyday development of the Kalmyks that could have a tangible impact on the deep layers of the people. However, what were the changes? Let us try to answer the above question as far as possible.

Methods. To achieve the goal, new archival materials from the fund 119 "Kalmyk affairs" of the Archive of Foreign Policy of the Russian Empire of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, as well as from the fund 36 "Standing at Kalmyk affairs under the Astrakhan governor" of the National Archive of the Republic of Kalmykia are introduced into the scientific turnover. In the work were applied historical-comparative, systematic methods. **Results and Discussion.** The material examined shows that at the beginning of the 18th century the nature of Russian-Kalmyk relations began to change towards the weakening of the positions of both the Kalmyk nobility and the common people. This was connected, firstly, with the establishment of absolutism, the strengthening of Russian control and management bodies, and secondly, with the gradual growth of the influence of settlers on the steppe lands, etc. The situation was

complicated by the harsh character of A.P. Volynsky, who often used rudeness and intolerance in governing the Kalmyks. **Conclusion.** Archival materials contain documents that record individual moments in people's lives. Archival "photographs" convey verbal stories that give an idea of how people of that time reacted to certain life situations. Historical materials introduce the history of our ancestors' everyday life and convey to us their invaluable experience.

Keywords: history of the Kalmyks, A. P. Volynsky, infighting, "Kalmyk Affairs", noyons

For citation: Batmaev M.M. A. P. Volynsky as the Head of "Kalmyk Affairs" *Science Space*. 2024;2(1):145-160. DOI: <https://doi.org/10.33873/3034-4379.2025.2-1.145-160>.

Acknowledgements: the research was carried out within the framework of a state subsidy — the project "South-Eastern Belt of Russia: Study of the Political and Cultural History of Social Communities and Groups" (state registration number 122022700134-6).

Введение / Introduction

Калмыцкая историография, а именно написание научных работ, успешно развивается. В последние годы опубликованы весьма добротные исследования на уровне как отдельных статей, так и монографий. Между тем особенного внимания требуют методологические проблемы и выбор тематики. До сих пор малое внимание уделяется изучению повседневности и обыденности, хотя именно в них протекала, да и, пожалуй, во многом протекает и ныне жизнь народа, а ее надо изучать через рассмотрение повседневной жизни отдельных личностей. Предлагаемая статья написана именно с этих позиций.

Обзор литературы / Literature Review

Изучению этой темы посвящено не так много работ, в основном это обзорные статьи на темы быта, уклада калмыков, административно-территориального устройства. Некоторые сведения по выбранной тематике сообщали Прозрителев Г. Н. [1], Беликов Т. И. [2], Златкин И. Я. [3], Чонов Е. И. [4], Шовунов К. П. [5]. Большая часть интересных материалов содержится в архивных фондах. Это фонд 119 «Калмыцкие дела» Архива внешней политики Российской Империи Министерства иностранных дел Российской Федерации и фонд 36 «Состоящий при калмыцких делах при астраханском губернаторе» Национального архива Республики Калмыкия.

Результаты и дискуссия / Results and Discussion

Артемий Петрович Волынский — человек, известный в российской истории более всего из-за своей трагической гибели. Став кабинет-министром при Анне Иоанновне, он, недовольный засильем иностранцев, требовал расширения привилегий русского дворянства

в государственном управлении. Резкие отзывы об Анне Иоанновне, конфликты с ее фаворитом Бироном привели его в 1740 г. на плаху, он казнен по обвинению в государственном заговоре.

Однако задолго до этих событий, в 1719 г., А. П. Волынский был назначен Петром I на пост первого астраханского губернатора. К тому времени вполне определились взаимоотношения Калмыцкого ханства с Русским государством. Калмыкам была предоставлена территория для кочевания, а также возможности для торгового обмена, невмешательство во внутренние дела ханства, поддержка калмыцких владельцев улусов в их отношениях с простолюдинами при соблюдении правителями ханства одного требования — военная повинность в интересах России. Эту повинность калмыцкие правители несли вполне исправно. В подчинении Волынского находились руководители специального учреждения «Калмыцкие дела», ведавшего управлением калмыцкого народа. Здесь уточним, что тогда калмыцкое население делилось на большие группы, называвшиеся улусами. Улусы делились на аймаки. Аймак — это объединение родственных между собой семей различных ветвей, происходящих от деления древних родов. Правителями улусов были тайши, а аймаков — зайсанги. Аймаки делились на хотоны, которые составлялись из близких родичей.

В своей деятельности по управлению калмыцким народом Волынский опирался, кроме всего прочего, на небольшой штат доносителей.

В Рапорте от 29 сентября 1724 г. в Правительствующий Сенат он отмечал: «Имею я нескольких таких (калмыков — М. Б.), что какие у них консили (совещания — М. Б.) бывают, оные мне тайно сказывают, понеже у них одни владельцы без общего согласия собою (самостоятельно — М. Б.) делать не могут, и тако все их консили не зело тайны» [6, л. 7]. Имеющийся архивный материал подтверждает правоту губернатора.

Одним из таких осведомителей был Олдоксон. Из-за возникшего по отношению к нему подозрения владельцев улусов он вынужден был во время Персидского похода на р. Сулак в 1722 г. лично просить Петра I, чтобы его поселили в Астрахани. Царь поручил уладить дело Волынскому. В марте 1723 г. Олдоксон при личной встрече оповестил Волынского, что недавно вышел из улуса в Черный Яр. Разгневанный хан Аюка двух его братьев и собственного его сына Замсу «с дворовыми его людьми» в четырех кибитках отдал в холопство Балгану, сыну Ямана, одного из своих зайсангов. Братья его и сын плакали и неумолчно просили Олдоксона выволить их и перевести в какой-либо город. А при жене его в Черном Яру остались шесть кибиток его дворовых людей, и их он просил перевести в Астрахань [7, л. 1—2].

3 февраля 1726 г. Олдоксон сообщал руководителю Калмыцких дел: «Приехал де х калмыком контайшин (контайша — хан, глава Джунгарского ханства — М. Б.) сын Лоузанг Шонон, а сказывают де, что будто он к ним бежал от брата своего, о котором де они, калмыки, имеют немалое подозрение и признавают де ево за шпиона» [8, л. 11]. 25 февраля того же года Олдоксон передавал Волынскому, что Дондук-Омбо (внук хана Аюки) разграбил улусы хошутского нойона (нойоны — господствующий класс в калмыцком обществе) Лекбея,

а у багацатановской нойонши Даши-Бирюнь, вдовы сына Аюки Гунделека, его же люди разграбили конские табуны [9, л. 11].

В первой половине XVIII в. активную роль в жизни Калмыцкого ханства, особенно в его отношениях с российским правительством, играл зайсанг нойона Досанга Билютка. Как и Олдоксон, он был доносителем, передавал различные вести, был лично известен Петру I, который, будучи на Сулаке, обещал «в случае гонений со стороны Аюки позволить жить в Астрахани» [11, л. 112].

Особенно заметной была фигура Билютки в событиях междоусобицы, разразившейся после смерти Аюки в 1724 г. и продолжавшейся два десятилетия. Надо отметить, что престарелый хан еще при жизни инициировал вражду владельцев. Когда-то он сам назначил своим преемником старшего сына Чакдорчжаба и передал ему свою ханскую печать, но последний умер в 1722 г. Тогда, подстрекаемый второй женой, джунгаркой Дарма-Балой, он назвал своим наследником ее старшего сына Церен-Дондука. Это не могло не встревожить лагерь детей Чакдорчжаба. Право на ханский трон стал оспаривать Досанг, внук Аюки, старший сын Чакдорчжаба.

По поручению своего нойона Билютка 17 декабря 1722 г. приехал к Волынскому с письмом. Словесно же от имени Досанга он говорил, что Аюка императорское жалование получает на себя с детьми, племянниками и внуками на всех вместе. Однако как Чакдорчжабу, так теперь и его детям из этого жалования ничего не выделяет. Между тем в службе больше всех участвуют именно люди Чакдорчжаба. Билютка передал просьбу Досанга по возможности быстрее решить вопрос о жаловании им. Далее он сообщил, что Дондук-Даши — брат Досанга от другой матери — не хочет кочевать совместно с братьями, но они его улус не отпускают от себя. Тогда он, оставив улус, уехал и живет при деде, то есть при хане Аюке, а за улус с братьями имеет ссору и затевает войну. Хан же держит сторону Дондук-Даши. В конце беседы Билютка попросил, чтоб Аюка не узнал о его визите [10, л. 109—110].

1 июня 1723 г. Билютка приехал в Астрахань и беседовал с Волынским. По поручению Досанга он сообщил, что Чакдорчжаб перед смертью разделит улусы между шестью сыновьями:

- 1) Бату (рожден от наложницы) — 400 кибиток;
— от первой жены:
- 2) Досангу — 1000 кибиток;
- 3) Баксадай-Доржи — 500 кибиток;
- 4) Нитар-Доржи — 200 кибиток;
— от второй жены:
- 5) Дондук-Даши — 400 кибиток;
— от третьей жены:
- 6) Данжин-Доржи — 400 кибиток.

Младшие сыновья не были отделены и кочевали с отцом, у которого после раздела оставалось до 4000 кибиток. Перед смертью Чакдорчжаб велел всем сыновьям кочевать вместе, быть в послушании у Досанга как старшего и отдал ему свою печать [12, л. 1, 1 об.]. Но хотя все братья дружно клялись в братском единении, Дондук-Даши отказался кочевать с братьями, стал жить с дедом и требовал выделения своей части, к чему Аюка принуждал Досанга.

5 июня 1723 г. Досанг оповестил Волынского, что Церен-Дондук, Дондук-Даши и Дондук-Омбо — другой внук хана Аюки — собирают на него войска и просил отправить его посланца в Санкт-Петербург ко двору. Волынский разрешил. 11 июня 1723 г. Волынский донес в Государственную коллегию иностранных дел, что Аюка делает замешательство для того, чтобы ослабить владельцев, которые бы после него могли соперничать с Церен-Дондуком. В конце донесения он высказал свою любимую мысль, которой он неизменно придерживался все время работы с калмыками, что из баланса между двумя владельческими группировками «интересу российскому худого не будет» [13, л. 2].

2 октября 1723 г. Досанг вновь отправил к Волынскому Билютку с известием, что Аюка прислал к нему главу калмыцкого духовенства Шакур-ламу с матерью Дондук-Даши Габилеей. С ними приехал и руководитель Калмыцких дел В. П. Беклемишев. Они посоветовали Досангу компромиссный вариант если и не мира, то хотя бы перемирия. Досанг отдает долю улуса Дондук-Даши его матери, которая будет кочевать при нем в его полной воле. Аюка обещал, что если Досанг так сделает, то он вновь с ним соединит Дондук-Даши, а также Бату и Данжин-Доржи, которые до этого откочевали к Аюке. Досанг принял их предложение. Положительного влияния на общий ход событий переговоры и соглашения не имели. По просьбе Досанга Билютке было выдано по пять пудов пороха и свинца [14, л. 3—4]. Таким образом, Волынскому не удалось остановить междоусобицу. Более того, ханская сторона организовала поход 20-тысячного войска против группировки Досанга. 24 ноября 1723 г. на реке Берекет близ городка Красный Яр произошло сражение, в результате которого Досанг потерпел поражение. Волынский, шедший ему на помощь, опоздал к пику сражения. Более того, он сам чуть не был атакован Дондук-Омбо [15, с. 373].

В результате поражения улусы Досанга и его сторонников были разорены. Разумеется, начались поиски виновных. В разговоре с авторитетным зайсангом Яманом, который упоминался выше, в сентябре 1724 г. Билютка сказал, что они разорены напрасно, и если съеденного скота взята будет негде, то потери должны быть возмещены согласно калмыцким письменным правам, как в них толкуется о напрасном разорении улусов. При разговоре присутствовал зайсанг Чююли. Яман говорил, что если Досанг пожелает судиться по Уложению (видимо, имелись в виду законы 1640 г.), то и они согласны. Он считал, что Досанг будет неправ, так как он ослушался указа хана Аюки, и потому его позволением и разорен. Билютка возражал, что хан им воевать не велел, а они сами незаконно нападали на Досанга, и если докажут, что они поступали по велению Аюки, то Досанг лишится всего своего иска, а если не докажут, то должны возместить их потери с награждением. На это Яман и Чююли ничего не ответили [16, с. 142—143].

3 сентября 1724 г. Яман был у Волынского и говорил, что владельцы все люди молодые, страху себе никакого не знали, Дарма-Бала (вдова хана Аюки) кого видит сильным, к тому и прибивается. При характеристике владельцев, которые могли бы претендовать на ханскую власть, Волынский сказал Яману: «Досанг, правда, хотя и доброй человек, да как он (Яман — М. Б.) сам знает, что он глуп,

и ежели бы де его допустить, то уже не его будет действо, но Билюткино, которой под его именем всеми будет мутить» [17, л. 179 об.].

Еще один доноситель, Монколон, писал Волынскому, что Дарма-Бала поехала с ним (с Волынским) говорить о различных делах, и думает он, что ее группировка отдаст Досанговой стороне «долан дёчинов», то есть часть Досанговых улусов, и «табун дёчинов» — часть Баксадай-Доржи. Эти улусы были отняты у Досанга после поражения при Берекете. Монколон действовал по поручению сестры Аюки Доржи-Араптан [18, л. 198].

26 сентября 1724 г. съехались к Волынскому Шакур-лама, Церен-Дондук, Дондук-Даши, Досанг, Хошот-Дондук и ряд более мелких нойонов со знатными зайсангами. После обеда занялись неотложными делами. Досанг и его противники никак не могли договориться об условиях примирения. Досанг особенно требовал возврата разграбленного скота и соединения с ним его братьев для общего кочевания. В этот же день Дондук-Омбо присягал при посланном к нему майоре В. П. Беклемишеве и подписался, но печать свою не поставил, сказав, что она осталась в улусе [19, л. 153—154].

30 сентября Билютка информировал Волынского, что после приезда владельцев со съезда Дарма-Бала приезжала к Церен-Дондуку и в гневе говорила ему: почему он от ее партии отстал и держится Досанговой партии и слушается губернатора и, плача, драла себе лицо и волосы, и, выдрав пук волос, бросила на Церен-Дондука и сказала ему, что это по смерти взыщется на нем. Дондук-Омбо, опасаясь захвата русской стороной, делает большой короб и хочет, навьюча на верблюда, в нем перейти царицынскую укрепленную линию. Многие владельцы, кроме Церен-Дондука, хотят весной 1725 г. откочевать к контайше в Джунгарию, поэтому к нему отправили посла Еке Абугая [20, л. 168].

14 ноября 1724 г. Монколон оповещал Волынского, что слышал от Джалчина Хомчинова, служителя жены хана, что если контайша даст благоприятный ответ через Еке Абугая и будет их звать к себе, то Дарма-Бала точно пойдет туда. Она склоняет на уход и сына, но Церен-Дондук напоминает ей пример с Санжепом. Однако ханша говорит сыну, что «контайша ей двоюродный брат и ее с Церен-Дондуком не разорит, а прочих если и разорит, им убытка не будет» [27, л. 185]. Зять Монколону Гюнгю добавил, что Дондук-Омбо перешел через линию в коробе на верблюде, но Волынский знал об этом уже в сентябре от Билютки [27, л. 185].

2 декабря 1724 г. Билютка через Монколону передавал Волынскому, что прошедшим летом от контайши к ним приезжал посланец с известием, что весной 1725 г. подойдут контайшины передовые войска к Яику, будто бы для организации свадеб контайшинных владельцев с дочерьми здешних нойонов, а прошлым летом контайша не мог до них доехать из-за войны с казаками. Сказано: будто бы для свадеб, — остается неясным, а для чего нужна была встреча? Для втягивания калмыков в войну с казаками? [28, л. 193].

Другой осведомитель, Бордок из батутов, по разделу Багацо-хуровского улуса во второй половине 1743 г. достался детям Галдана-Норбо, то есть внукам Дондук-Омбо. За него, так как он делал услуги

по сообщению различных известий и слухов, просил тогдашний астраханский губернатор В. Н. Татищев. Наместник Калмыцкого ханства Дондук-Даши ответил, что он ему сделал большую услугу и пользу. Дело заключалось в том, что Бордок «наперед сего был у людей в крестьянстве, а ныне я за добрые ево поступки от того крестьянства выключил и учинил ево с прочими в равенстве свободным. А чтоб ево содержать в милости, нужно писать к Асархе, а ежели и мне ево взять, то противно правам, к тому ж и Асархо за обиду» [21, л. 208]. Здесь речь идет о следующем: Бордок был до этого чьим-то крепостным, принадлежал кому-то лично, был слугой, а теперь стал свободным.

Подобный случай произошел в 1764 г., но в более, так сказать, высокой степени. Руководитель Калмыцких дел А. Д. Бехтеев дал 25 сентября 1764 г. специальное письмо бывшему в 1757—1758 гг. в прусском походе при двухтысячном калмыцком войске сотнику Басангу. В этом отпускном письме удостоверялось, что сотник за службу отца и свою выводится со всем своим родом из-под власти зайсанга Даши-Дондука. Теперь он становится вольным и не обязанным в представлении податей и подвод. Всего с ним освобождалось 8 кибиток его родственников. Наместник освободил его с тем условием, что он будет кочевать в Керетевых улусах, где и раньше проживал [22, л. 478—479].

В апреле 1758 г., во время прусского похода, сотник Басанг обратился к подполковнику Гаку, чтобы его со всем родом освободили из-под власти зайсанга Даши-Дондука. Гак 15 апреля 1758 г. из Острогжоска написал в Коллегию иностранных дел, что сотник Басанг подал ему для отсылки в коллегию доношение. Гак аттестовал Басанга и установил, что он проявил «особливые усердия к службе». «Также бывший у препровождения второй тысячи Володимирского драгунского полку секунд-майор Суворов объявлял мне, что он во время переходе чрез Польшу во удержании калмык от своевольств спокойствием ево, Басанга, весьма доволен» [24, л. 7—8].

Басанг обратился с доношением в Коллегию иностранных дел. «Отец мой Мионколиок (Монколон, о котором шла речь выше — М. Б.) фамилии Керетовой жил при сыне Чакдорчжаба Баксадай-Доржи». Во время усобиц 1724 и 1732 гг. оказал услуги Волынскому и генерал-лейтенанту И. Ф. Барятинскому (в 1732 г. был послан для наведения порядка) — был доносителем. Так как деятельность его и его родственников стала известна владельцам, Дондук-Даши «на отца моего возымея гнев, отдал нас зайсангу Даши-Дондуку и учинил его подвластными». Басанг просил его и всех родственников освободить от зависимости Даши-Дондуку, и жили бы, как и прежде, на свободе [26, 8—11].

17 августа 1759 г. при встрече с руководителем Калмыцких дел генерал-майором Н. Г. Спицыным хан сообщил, что Басанг со всем его родом как прежде при Чакдорчжабе, так и сейчас при нем живет, и называются они котечинеры (феодално-зависимое население, в походах служили личной охраной нойонов, в мирной жизни служили при дворе их тайшей). Поэтому никаких податей с них не берется, а Даши-Дондук старшинство имеет над ними потому, что до Басанга

ими управлял его отец Загалдай. Поэтому, заключал хан, Басанг «просьбу свою производит напрасно» [25, л. 66].

Н. Г. Спицын письменно обратился 15 сентября 1759 г. к хану Дондук-Даши. Генерал напоминал хану, что последний объявлял ему о сотнике Басанге, что он и его родственники находятся при хане котечинерами и никаких податей с них не берется. Однако Спицын просил, нельзя ли Басанга определить к хану табунщиком, «которой хотя так числится и будет, токмо и под ведомством зайсанга вашего Даши-Дондука находиться имеют, как и отец Басангов при отце вашем имелся, и в том ему, Басангу, показать вашу милость» [23, л. 310].

Приводимый выше материал на примере семьи Басанга Монколонова показывает, какие усилия и материальные расходы должен был предпринять человек XVIII века, чтобы, как говорили в то время, «выбиться в люди». В письме своем он отмечает, что при Чакдорчжабе они были табунщиками. Последние были тогда привилегированной частью улусных простолюдинов. Когда Чакдорчжаб в 1722 г. заболел, его дети и знать улусов (сайдуты) обратились к нему: не отдать ли что-либо из имущества и скота из Малдаракова (зайсанг) табуна? Чакдорчжаб им ответил: если вы мне доброжелатели, то можете для спасения моего и из своего скота отдать.

Хоть Чакдорчжаб во время болезни распорядился отпустить на вольное житье Монколоновых людей, последние по своему желанию, от усердия отдали в жертву двести лошадей. Далее, помня, что Ранжибай-Цоржина куря (кочевая передвижная церковная кибитка) учреждена была Чакдорчжабом, ежегодно в ней проводили по нем поминовение. Когда Басанг обо всем этом объявил Церен-Дондуку в 1732 г., тот дал ему увольнительное письмо. Когда обветшала «кумиришная» (молельня с идолами — кумирами) кибитка, Басанг вместо нее поставил новую шестирешеточную кибитку. Сверх того, когда «Шакджамуни бурхана» (бурхан обозначает будду, слово бурхан эквивалентно слову Бог) переносили в кумирницу, он сделал для изображения бурхана четырехрешеточную кибитку [29, л. 379].

В 1755 г., когда отправляли посланцев к Далай-ламе, то для поминовения Чакдорчжаба дядя Басанга гелюнг (жрец) с родственниками регулярно проводили богослужения. Когда же заболел сам Басанг, то для спасения его же, Чакдорчжаба, одного холопа своего из татар Басанг поставил гецюлем (монахом-послушником), дал ему двух верблюдов, двести овец и десять голов рогатого скота с тем условием, чтоб он всегда находился в служении, о чем через Гончук эмчу хану Дондук-Даши и доложено было.

При отправлении посланцев к Далай-ламе для спасения его Чакдорчжаба дал денег сто рублей и на вспоможение девяносто рублей. Потом, как гелюнг умер, оставшийся после него скот он соединил с гецюлевым скотом. О том же, что он отдавал в хурул все вышеперечисленное, могут засвидетельствовать знатные хурульные служители. Однако, заключал свое письмо Басанг, эти подаяния он совершал «за милость прежних моих господ, а ныне как мне находиться повелите, предаюсь в вашу, вышняго моего господина, волю» [30, л. 379].

В архивных материалах отложились документы, в которых как бы застыли отдельные моменты жизни людей, как застывают

изображения на фотографиях в наши дни. Однако, в отличие от фотографий нынешних, «фотографии» архивные передают словесные сюжеты. Обратимся к содержанию некоторых из них.

В декабре 1719 г. руководитель Калмыцких дел И. Д. Бахметев послал по делам к Чакдорчжабу поручика Л. Шахматова. Тот явился в Красный Яр 22 декабря 1719 г. Перед отъездом поручика от Чакдорчжаба пришла весть, что в недавних числах «волею божию ханский сын Санжеп з женою и с тремя денщиками спал ночью в кибитке, а в той же кибитке было наслано троснику и был кладен огонь, и как уснули, и тот тросник загорелся, и от того он (Санжеп) и будущие (бывшие — М. Б.) при нем и с кибиткою згорели» [31, л. 6].

Саратовский дворянин Яков Григорьевич Микулин ходил в Царицыне в гости к теще своей вдове саратовского посадского человека Егора Дружинина «к жене ево, Ульяне Гавриловой, в дом зятя её, а ево свояка царицынского дворенина Василья Бакунина и будучи де тут напился весьма пьян» [32, л. 52]. Нам очень важно данное свидетельство, потому что здесь речь идет о Василии Михайловиче Бакуanine, авторе записок «Описание калмыцких народов, а особливо из них торгоутского, и поступков их ханов и владельцев», полностью изданном Калмыцким книжным издательством в 1995 г.

Как известно, российское правительство планировало после смерти Аюки назначить главой Калмыцкого ханства нойона Доржи Назарова, взяв с него подписку (реверс) о согласии с условиями, на которых он возводится в ханское достоинство. Сохранилась копия с реверса, написанная рукой действительного тайного советника графа Петра Андреевича Толстого и отданная в Иностранную коллегию для сохранения тайным советником бароном Остерманом 27 мая 1724 г. Другая помета гласит: «отдано статским действительным советником Иваном Юрьевичем Юрьевым в Публичную Коллегию иностранных дел экспедицию 23 февраля 1743 года».

Доржи Назаров «своеручным письмом» обязуется верно служить его императорскому величеству, и так как Аюка «уже при конечной старости находится», и если умрет, и если его императорское величество назначит ханом его, то он «наикрепчайшим образом и по нашей вере клятвою подтвердит свое обязательство» быть до кончины его императорского величества в подданстве и отдать сына (которого укажут) в аманаты. «А сие обязательное письмо писал я, Доржи, своею рукою» [33, л. 1—2]. Калмыцкого подлинного текста нет. Как известно, впоследствии Доржи Назаров отказался быть ханом, боясь, что его просто убьют, и он был прав, хорошо зная своих возможных соперников.

Ситуацию вокруг проблемы преемника Аюки неплохо обрисовал Досанг в письме Петру I в 1723 г. Дед назначил быть после его смерти ханом Чакдорчжабу, что засвидетельствовали духовные, и в знак этого отдал ему печать, данную Далай-ламой. Отец назначил меня, и с братьями в том утвердился. Дед то отменил и «назначил наследниками сына своего Черен-Дундука (Черен-Дондука — ред.) да внука Дунду-Анбо (Дондук-Омбо — ред.) и дал полное владение, и по смерти ево могут они усилитца» [34, л. 13].

В. Бакунин писал Волынскому 21 февраля 1725 г., что к нему вернулся калмык Цорши, которого он посылал к Дондук-Омбо для разведки под видом черноморских истцовых дел. Посланный сообщил, что больной Дондук-Омбо находится на урочище Джашколе и дважды «он обмирал», а ныне стало ему легче, только держат его в двух кибитках, «надев одно на другую». Ходят к нему только пять самых приближенных зайсангов да лекарь Эмчигелен.

Он говорил пятерым зайсангам, чтобы в одном месте собрали «тысячу человек или две священства своего и дали б им тысячи две-три лошадей и коров, и они де о здоровье Дондук-Омбине будут просить бурханов». А от урочища Джашколя перекочевали (чтобы сделать вид, что быстро идут к Волге) на другое место верст с пять, и его, Дондук-Омбо, «положа в сани и накрыв двумя решетками (от кибитки — М. Б.) и окутав войлоки, везли на себе людьми, перемежаясь человек по дватцети, а войски, которые при нем были, за холодом и за голодом многие разбежались» [35, л. 341].

Дербетский Четер, Ямановы братья Септень, Дамрин и Халуха-чи хотели в 1723 г. кочевать за Дон, на правобережье, но Аюка выслал войска и даже сам пошел в поход. Уходящие остановились, но так как подозрение, что они хотят уйти, оставалось, то Аюка сына Церен-Дондука определил жить от себя отдельно и велел ему кочевать «с своими кибитки (не со всем улусом, а с приближенными — М. Б.) в Яманове улусе» (для утверждения его за Церен-Дондуком) «и отдал ему во владенья Ямана с вышеписанными братья ево и к тому в прибавок несколько отделил своих улусов» [36, л. 5 об., 6]. В одном из донесений в центр В. Беклемишев, описав ссоры Чакдорчабовых детей, верно заметил: «А оное все делаетца по желанию ханскому, хотя учинить Чапдержаповых детей безсильных, а детей своих сильных, да любимова своего внука Дунду-Гунбо (Дондук-Омбо — ред.)» [36, л. 18 об.].

Заключение / Conclusion

Между тем Чакдорчабовы дети, как бы в помощь своим недоброжелателям, перессорились между собой. Сумятицу усугублял третий брат Нитар-Доржи, человек жестокий и сумасбродный, а может быть, и психически больной. Досанг Волынскому говорил о брате: «Какой непотребной человек оной брат их, и как мутит всеми их улусами, и как явно всех грабит, и какой он тиран, и как многих знатных калмык переколел, а иных и до смерти своими руками порезал и пострелял безвинно, и что естли не случится ему поколоть или убить которой день человека, то лошадь или иную какую скотину разстреляет» [37, л. 161].

Досанг, понимая, что поведение Нитара-Доржи перешагнуло опасную черту, попытался если не спасти положение, то хотя бы смягчить удар. Он написал письмо Волынскому, но выдал его за послание Нитара-Доржи. «Нитар здесь, я здоров, а там вы дядя здравствуете. Пред великою государынею и пред многими россианы я виноват, також братьям своим и улусам, обретающимся на сей и на той сторонах (Волги — М. Б.) противность я делал, и впредь того делать не буду, а мимо шедшую мою вину отпустите, за что я к стопам вашим припаду. Посланец Адиян, в презент одна лошадь» [38, л. 31].

20 августа 1724 г. Нитар-Доржи с зайсангом Дюбжуром приехали в Саратов, где был Волынский, и подтвердили свое намерение креститься. Волынский спросил, когда они свое намерение исполнят. Ответили, что полагаются на его волю. Так как их приезд был подозрителен для других владельцев, Волынский предложил им тут же креститься, и о том публиковать, что они за тем сюда и приезжали. Они было согласились, но на другой день, 21 августа, после встречи с Билюткой объявили, чтоб с крещением подождать, пока вернут им взятые от них улусы, так как прочие владельцы и подданные их будут опасаться того, чтоб и им чрез принуждение не было крещение [39, л. 76—77].

Между тем время шло, а вопрос о судьбе Нитара-Доржи все никак не решался. Наконец, 23 августа 1725 г. Билютка посетил Волынского и именем Досанга спрашивал, что повелено будет делать с Нитаром-Доржи, арестовать, убить или отправить. Волынский ответил, что пусть Досанг делает то, что обещал в Царицыне, то есть убить. Билютка сказал, что одни они с ним ничего не сумеют сделать и просил в помощь казаков. Волынский отказал, а Билютке обещал, если Нитара-Доржи убьют, выплатить 300 рублей, а если живым передадут — 500 рублей [40, л. 409].

Наконец, 12 сентября 1725 г. под вечер Даши-Бирюнь (мачеха Досанга) прислала зайсанга Цойтепа, который объявил Волынскому, что он ездил с манжиком Зотбо к Досангу, и в этот же день Досанг зазвал к себе в войска Нитара-Доржи. И когда последний вошел в кибитку, там началась драка, отчего кибитка вся тряслась. Вскоре из кибитки выскочил Билюткин брат Ганшарап, помахал знаменем и объявил, что Нитар-Доржи арестован. Однако той же ночью приехал в Дмитриевск Зотбо и сказал Волынскому, что Нитар-Доржи удушен шелковой веревкой. Теме убийства Нитар-Доржи уделено внимание в работах А. Г. Митирова [41; 42], А. В. Цюрюмова [43], В. Т. Тепкеева [44].

Остается в заключение сказать, что благодаря архивным материалам мы знакомимся с историей повседневности наших предков. Читая такие истории, мы узнаем, как поступали люди того времени в тех или иных жизненных ситуациях, как они их разрешали. Это богатый исторический опыт.

Список использованных источников

1. Прозрителев Г. Н. Военное прошлое наших калмыков. Ставрополь: Типография Губернского правления, 1912 / Прозрителев Г. Н. Репринтное воспроизведение издания. 1912 года с комментариями и иллюстрациями. Элиста: Эбелек, 1990. 281 с. URL: <https://search.rsl.ru/ru/record/01001580387?ysclid=m7vjpyukh4570223757> (дата обращения: 20.01.2025).
2. Беликов Т. И. Калмыки в борьбе за независимость нашей Родины (XVII — начало XIX вв.). Элиста: Калмиздат, 1965. 179 с. URL: <https://search.rsl.ru/ru/record/01005975613?ysclid=m7vjxxfabm787963918> (дата обращения: 20.01.2025).
3. Златкин И. Я. История Джунгарского ханства, 1635—1758 / И. Я. Златкин. 2-е изд. Москва: Наука, 1983. 332 с. URL: <https://search.rsl.ru/ru/record/01001159315?ysclid=m7vjzoti2i471997882> (дата обращения: 20.01.2025).

4. Чонов Е. И. Калмыки в русской армии XVII в., XVIII в. и 1812 г. Элиста: Калм. книжное изд-во, 2006. 142 с. URL: <https://unis.shpl.ru/Pages/Search/BookCard.aspx?Id=586845&ysclid=m7vk3hljwl46487324> (дата обращения: 20.01.2025).

5. Шовунов К. П. Очерки военной истории калмыков XVII—XVIII веков. Элиста: Калм. книжное изд-во. 1991. 191 с. URL: https://web.archive.org/web/20081207041651/http://www.nutug.ru/biblioteka/shovunov/1_1_2.htm (дата обращения: 20.01.2025).

6. НАРК. Ф. 36. Оп. 1. Д. 22.

7. НАРК. Ф. 36. Оп. 1. Д. 14.

8. НАРК. Ф. 36. Оп. 1. Д. 25.

9. НАРК. Ф. 36. Оп. 1. Д. 25.

10. НАРК. Ф. 36. Оп. 1. Д. 10.

11. НАРК. Ф. 36. Оп. 1. Д. 14.

12. НАРК. Ф. 36. Оп. 1. Д. 15.

13. НАРК. Ф. 36. Оп. 1. Д. 15.

14. НАРК. Ф. 36. Оп. 1. Д. 15.

15. История Калмыкии с древнейших времен до наших дней: в 3 т. / Российская академия наук, Калмыцкий институт гуманитарных исследований РАН; редкол.: К. Н. Максимов, Н. Г. Очирова (отв. ред.). Т. 1. Элиста: Герел, 2009. 845 с. URL: <https://search.rsl.ru/ru/record/01004409691?ysclid=m7vk7ey7a3765985774> (дата обращения: 20.01.2025).

16. НАРК. Ф. 36. Оп. 1. Д. 15.

17. АВПРИ. Ф. 119. Оп. 119/1. 1723. № 5.

18. АВПРИ. Ф. 119. Оп. 119/1. 1723. № 6.

19. НАРК. Ф. 36. Оп. 1. Д. 15.

20. НАРК. Ф. 36. Оп. 1. Д. 15.

21. НАРК. Ф. 36. Оп. 1. Д. 174.

22. НАРК. Ф. 36. Оп. 1. Д. 356.

23. НАРК. Ф. 36. Оп. 1. Д. 321.

24. НАРК. Ф. 36. Оп. 1. Д. 324.

25. НАРК. Ф. 36. Оп. 1. Д. 322.

26. НАРК. Ф. 36. Оп. 1. Д. 324.

27. НАРК. Ф. 36. Оп. 1. Д. 15.

28. НАРК. Ф. 36. Оп. 1. Д. 15.

29. НАРК. Ф. 36. Оп. 1. Д. 373.

30. НАРК. Ф. 36. Оп. 1. Д. 373.

31. АВПРИ. Ф. 119. Оп. 119/1. 1720. № 7.

32. АВПРИ. Ф. 119. Оп. 119/1. 1720. № 7.

33. АВПРИ. Ф. 119. Оп. 119/1. 1722. № 13.

34. АВПРИ. Ф. 119. Оп. 119/1. 1723. № 2.

35. АВПРИ. Ф. 119. Оп. 119/1. 1723. № 6.

36. АВПРИ. Ф. 119. Оп. 119/1. 1723. № 8.

37. АВПРИ. Ф. 119. Оп. 119/1. 1725. № 2.

38. АВПРИ. Ф. 119. Оп. 119/1. 1725. № 2.

39. НАРК. Ф. 36. Оп. 1. Д. 15.

40. НАРК. Ф. 36. Оп. 1. Д. 15.

41. Митиров А. Г. Ойраты-калмыки: века и поколения. Элиста: Калм. книжное изд-во. 1998. 384 с. URL: <https://search.rsl.ru/ru/record/01000638724?ysclid=m7vkbf5kxz497004759> (дата обращения: 20.01.2025).

42. Митиров А. Г. Истоки. Элиста: Калм. книжное изд-во. 2002. 272 с. URL: <https://search.rsl.ru/ru/record/01000987810?ysclid=m7vki5r15k964415588> (дата обращения: 20.01.2025).

43. Цюрюмов А. В. Калмыцкое ханство в 1724—1741 гг.: Хроники династийных междоусобиц. Элиста: Джангар, 2005. 160 с. URL: <https://search.rsl.ru/ru/record/07000507150?ysclid=m7vkjсOnfi236846725> (дата обращения: 20.01.2025).

44. Тепкеев В. Т. В поисках выхода из политического кризиса в Калмыцком ханстве: организация убийства Нитар-Дорджи в 1725 г. // Монголоведение. 2021. Т. 13. № 2. С. 231—247. DOI: <https://doi.org/10.22162/2500-1523-2021-2-231-247>

Информация об авторе

Батмаев Максим Манчиевич, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник, профессор, Калмыцкий научный центр Российской академии наук (358000, Россия, г. Элиста, ул. им. И. К. Илишкина, д. 8), ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2233-0647>, batmaev44@mail.ru

References

1. Prozritelev GN. The Military Past of our Kalmyk. Stavropol: Printing house of the Provinciak Government, 1912 / Reprint reproduction of the 1912 edition with comments and illustrations. Elista: Ebelek publishing house, 1990. 281 p. Available at: <https://search.rsl.ru/ru/record/01001580387?ysclid=m7vjpyukh4570223757> (accessed: 20.01.2025). (In Russ.)

2. Belikov TI. Kalmyks in the Struggle for the Independence of our Motherland (XVII — early XIX Centuries). Elista: Kalmizdat, 1965. 179 p. Available at: <https://search.rsl.ru/ru/record/01001580387?ysclid=m7vjpyukh4570223757> (accessed: 20.01.2025). (In Russ.)

3. Zlatkin IY. The History of the Dzungarian Khanate. 1635-1758 / 2nd ed. Moscow: Nauka, 1983. 332 p. Available at: <https://search.rsl.ru/ru/record/01001159315?ysclid=m7vjzoti2i471997882> (accessed: 20.01.2025). (In Russ.)

4. Chonov EI. Kalmyks in the Russian Army of the XVII Century, XVIII Century and 1812. Elista: Kalm. book publishing house, 2006. 142 p. Available at: <https://unis.shpl.ru/Pages/Search/BookCard.aspx?Id=586845&ysclid=m7vk3hljwl46487324> (accessed: 20.01.2025). (In Russ.)

5. Shovunov KP. Essays of the Military History of the Kalmyks of the XVII-XVIII Centuries. Elista. Kalm. book publishing house, 1991. 191 p. Available at: https://web.archive.org/web/20081207041651/http://www.nutug.ru/biblioteka/shovunov/1_1_2.htm (accessed: 20.01.2025). (In Russ.)

6. NARC. F. 36. Op. 1. D. 22. (In Russ.)

7. NARC. F. 36. Op. 1. D. 14. (In Russ.)

8. NARC. F. 36. Op. 1. D. 25. (In Russ.)

9. NARC. F. 36. Op. 1. D. 25. (In Russ.)

10. NARC. F. 36. Op. 1. D. 10. (In Russ.)

11. NARC. F. 36. Op. 1. D. 14. (In Russ.)

12. NARC. F. 36. Op. 1. D. 15. (In Russ.)

13. NARC. F. 36. Op. 1. D. 15. (In Russ.)

14. NARC. F. 36. Op. 1. D. 15. (In Russ.)

15. The History of Kalmykia from Ancient Times to the Present Day: in 3 volumes / Russian Academy of Sciences, Kalmyk Institute for Humanitarian Studies of the Russian Academy of Sciences; editors: K. N. Maksimov, N. G. Ochirova (ed.). Vol. 1. Elista: Gerel, 2009. 845 p. Available at: <https://search.rsl.ru/ru/record/01004409691?ysclid=m7vk7ey7a3765985774> (accessed: 20.01.2025). (In Russ.)

16. NARC. F. 36. Op. 1. D. 15. (In Russ.)

17. AVPRI. F. 119. Op. 119/1. 1723. No. 5. (In Russ.)

18. AVPRI. F. 119. Op. 119/1. 1723. No. 6. (In Russ.)

19. NARC. F. 36. Op. 1. D. 15. (In Russ.)

20. NARC. F. 36. Op. 1. D. 15. (In Russ.)

21. NARC. F. 36. Op. 1. D. 174. (In Russ.)

22. NARC. F. 36. Op. 1. D. 356. (In Russ.)

23. NARC. F. 36. Op. 1. D. 321. (In Russ.)

24. NARC. F. 36. Op. 1. D. 324. (In Russ.)

25. NARC. F. 36. Op. 1. D. 322. (In Russ.)

26. NARC. F. 36. Op. 1. D. 324. (In Russ.)

27. NARC. F. 36. Op. 1. D. 15. (In Russ.)

28. NARC. F. 36. Op. 1. D. 15. (In Russ.)

29. NARC. F. 36. Op. 1. D. 373. (In Russ.)

30. NARC. F. 36. Op. 1. D. 373. (In Russ.)

31. AVPRI. F. 119. Op. 119/1. 1720. No. 7. (In Russ.)

32. AVPRI. F. 119. Op. 119/1. 1720. No. 7. (In Russ.)

33. AVPRI. F. 119. Op. 119/1. 1722. No. 13. (In Russ.)

34. AVPRI. F. 119. Op. 119/1. 1723. No. 2. (In Russ.)

35. AVPRI. F. 119. Op. 119/1. 1723. No. 6. (In Russ.)

36. AVPRI. F. 119. Op. 119/1. 1723. No. 8. (In Russ.)

37. AVPRI. F. 119. Op. 119/1. 1725. No. 2. (In Russ.)

38. AVPRI. F. 119. Op. 119/1. 1725. No. 2. (In Russ.)

39. NARC. F. 36. Op. 1. D. 15. (In Russ.)

40. NARC. F. 36. Op. 1. D. 15. (In Russ.)

41. Mitirov AG. Oirats-Kalmyks: Centuries and Generations. Elista: Kalm. book publishing house, 1998. 384 p. Available at: <https://search.rsl.ru/ru/record/01000638724?ysclid=m7vkb5kxz497004759> (accessed: 20.01.2025). (In Russ.)

42. Mitirov AG. The Beginnings. Elista: Kalm. book publishing house, 2002. 272 p. Available at: <https://search.rsl.ru/ru/record/01000987810?ysclid=m7vki5r15k964415588> (accessed: 20.01.2025). (In Russ.)

43. Tsyryumov AV. Kalmyk Khanate, 1724-1741: Chronicles of Dynastic Feuds. Elista: Dzhangar, 2005. 160 p. Available at: <https://search.rsl.ru/ru/record/07000507150?ysclid=m7vkjc0nfi236846725> (accessed: 20.01.2025). (In Russ.)

44. Tepkeev VT. Surmounting Political Crisis in Kalmyk Khanate Background and Arrangement of Nitar-Dorjs Assassination in 1725. Mongolian Studies. 2021;13(2):231-247. DOI:<https://doi.org/10.22162/2500-1523-2021-2-231-247> (In Russ.)

Information about the author

Maksim M. Batmaev, Dr.Sci. (History), Professor, Leading Researcher, Kalmyk Scientific Centre of the Russian Academy of Sciences (8 I. K. Ilishkin St., Elista 358000, Russia), ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2233-0647>, batmaev44@mail.ru

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.
The author declares no conflict of interests.